

ASSAKEAUDAN BOTIQLIGI YURA DAVRI YOTQIZIQLARINING LITOLOGIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING NEFT-GAZ ISTIQBOLLARI

Bekmanov N.U.,

Berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti katta o'qituvchisi,

Baymuratov B.B

Berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti 4-bosqich talabasi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459550>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Assakeaudan progibining yura yotqiziq-lari litologik xususiyatlari, ularning kollektorlik xossalari hamda neft-gaz istiqbollari tahlil qilingan. Hududdagi qumtosh, alevrolit va gil qatlamlarining tarqalish qonuniyatlari o'rganilib, uglevodorod uyumlari shakllanishiga ta'siri baholangan. Tadqiqot natijasida yura terrigen yotqiziq-lari yuqori istiqbolli kollektorlar ekanligi aniqlangan.*

***Kalit so'zlar:** Yura yotqiziq-lari, litologiya, kollektor, qumtosh, uglevodorod, Assakeaudan.*

Hozirgi kunda dunyo miqyosida energiya resurslariga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi neft va gaz konlarini izlash hamda ularning geologik tuzilishini chuqur o'rganishni talab qilmoqda. Shu jihatdan Ustyurt o'lkasidagi Assakeaudan botiqligi yura davri yotqiziq-lari bilan bog'liq istiqbolli hududlardan biri hisoblanadi. Hududda olib borilgan geologik-qidiruv ishlari natijasida yura yotqiziq-lari tarkibida sanoat ahamiyatiga ega gaz va gazkondensat uyumlari aniqlangan.

Assakeaudan botiqligi geologik jihatdan murakkab tuzilishga ega bo'lib, uning yura yotqiziq-lari asosan terrigen jinslardan tashkil topgan. Ushbu yotqiziq-larning litologik tarkibini o'rganish kollektor qatlamlarni aniqlash, ularning filtratsion-sig'im xossalari baholash va istiqbolli neft-gaz tuzoqlarini prognoz qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ustyurt o'lkasining Assakeaudan botiqligidagi yura davri terrigen yotqiziq-larini o'rganish davomida 49 ta chuqur quduq ma'lumotlari, geofizik tadqiqotlar, seysmorazvedka natijalari hamda kern materiallari tahlil qilindi va quyidagi metodlar yani litologik-stratigrafik tahlil, quduqlarni korrelyatsiyalash, geofizik ma'lumotlarni interpretatsiya qilish, strukturaviy va paleotektonik tahlil, geologik modellashtirish usullari qo'llanildi.

Assakeaudan botiqligi Ustyurt o'lkasining janubiy qismida joylashgan bo'lib, neft-gaz istiqbollari bilan ajralib turadi. Hududning geologik kesimida paleozoy, mezozoy va kaynozoy yotqiziq-lari ishtirok etadi. Asosiy neft-gazli kompleks yura davri terrigen yotqiziq-lari bilan bog'liq. Yura davri yotqiziq-lari quyi, o'rta va yuqori

bo‘limlarga ajratiladi. Quyi yura davri yotqiziqlari asosan qumtosh va alevrolitlardan tashkil topgan bo‘lsa, o‘rta yurada gil va alevrolit qatlamlari ustunlik qiladi. Yuqori yura yotqiziqlari esa karbonat va terrigen jinslarning almashinuvi bilan tavsiflanadi. Hududda tektonik harakatlar natijasida ko‘plab antiklinal strukturalar hosil bo‘lgan bo‘lib, ular uglevodorod uyumlarining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi.

Assakeaudan botiqligidagi yura davri yotqiziqlari terrigen tarkibli bo‘lib, asosan qumtosh, alevrolit va gil jinslaridan tashkil topgan (1-rasm). Qumtoshlar kulrang va och kulrang rangli, mayda va o‘rta donali, kvarslangan, ayrim hollarda dala shpati aralashmalariga ega. Qumtosh qatlamlari kollektorlik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ayniqsa yuqori yura yotqiziqlaridagi qumtoshlar yuqori g‘ovaklik va o‘tkazuvchanlikka ega. Alevrolitlar zich tuzilishga ega bo‘lib, qumtosh qatlamlari bilan almashib keladi. Gil qatlamlari esa asosan qoplovchi jins sifatida xizmat qiladi va uglevodorodlarning saqlanishiga yordam beradi. Yuqori yura yotqiziqlarida g‘ovaklik 18–20%, o‘rta yurada 17–18%, quyi yurada esa 12–15% ni tashkil qiladi. Bu ko‘rsatkichlar chuqurlik ortishi bilan kollektorlik xossalarning pasayishini ko‘rsatadi.

Hududdagi asosiy kollektor jinslar qumtosh qatlamlari hisoblanadi. Ularning kollektorlik xossalari quyidagi omillarga bog‘liq granulometrik tarkib, sementlanish darajasi, tektonik buzilishlar, chuqurlikdagi bosim va harorat.

Burg‘ilash natijalari ayrim quduqlarda gaz va gazkondensat oqimlari mavjudligini ko‘rsatgan. Xususan, Djel va Shahpaxti maydonlarida yura yotqiziqlaridan sanoat ahamiyatiga ega gaz oqimlari olingan.

Seysmorazvedka materiallari asosida bir qator istiqbolli strukturalar aniqlangan bo‘lib, ular Djel, Ergazi, Karaaudan, Kumoy, Tamarli maydonlari hisoblanadi.

Yura davri yotqiziqlarining qalinlik xaritalari ayrim hududlarda qumtosh qatlamlarining qalinlashishini ko‘rsatadi. Bu esa litologik ekranlashgan nostrukturaviy tuzoqlar mavjud bo‘lish ehtimolini oshiradi.

Assakeaudan botiqligida olib borilgan geologik-qidiruv ishlari hududning yuqori neft-gaz istiqboliga ega ekanligini tasdiqladi. Ayniqsa zamonaviy UCHN-2D va UCHN-3D seysmik tadqiqotlari yangi istiqbolli maydonlarni aniqlash imkonini berdi. 3D geologik modellashtirish natijalari asosida istiqbolli strukturalar bor bo‘lishi bashorat qilindi, yangi quduqlarni joylashtirish tavsiya etildi, yura davri yotqiziqlarining qalinlik xaritalari tuzilib qatlamlarning tarqalish qonuniyatlari aniqlashtirildi.

Xulosa: Assakeaudan progibidagi yura davri yotqiziqlari asosan terrigen jinslardan tashkil topgan bo‘lib, qumtosh qatlamlari asosiy kollektor jinslar hisoblanadi. Yuqori yura davri yotqiziqlarida kollektorlik xossalari nisbatan yaxshi

Era	Sistema	Bo‘lim	Yarus	Litologik ustuna	Chuqlik, m	Qalinlik, m	Tog’ jinslarining litologik tavsifi
MEZOSOY ERA	YURA SISTEMASI	YUQORI YURA (J ₃)			2150–2200	54	Kulrang mayda kristalli ohaktoshlar, ayrim joylari gillashgan bo‘lib, qumtosh qatlamchalari uchraydi. Yuqori yura yotqiziqlari sayoz dengiz sharoitida shakllangan.
					2200–2300	56	Alevrit-gilli yotqiziqlar bo‘lib, ular orasida qumtosh va ohaktosh qatlamchalari mavjud.
		O‘RTA YURA (J ₂)			2300–2500	208	Alevrit-gilli jinslar. Gilli va qumli alevrolitlar kulrang, zich tuzilgan bo‘lib, gil qatlamchalari mavjud. Kam hollarda qumtosh qatlamlari uchraydi. Yotqiziqlarning genezisi taxminan qirg‘oq-dengiz sharoitiga mansub.
					2500–2600	236	Kesimning pastki qismida mayda va o‘rta donali, ayrim joylarda yirik donali qumtoshlar uchraydi. Rangi kulrang va och kulrang, ba‘zan qatlamlangan. Tarkibi dala shpati–kvarsli bo‘lib, gil, kremniyli va slyudali jins bo‘laklari mavjud. Kesim yuqorisiga tomon argillitga o‘xshash gillarning, qumtoshlarning va alevrolitlarning ritmik almashinishi kuzatiladi. Gillar kulrang va to‘q kulrang, ba‘zan qo‘ng‘ir tusli, zich, qumli-alevritli tarkibga ega. Organik modda va ko‘mirlangan o‘simlik qoldiqlari uchraydi. Qumtoshlarda Equisetites sp. poyasi qoldiqlari, Radicites sp. ildiz fragmentlari va Podozamites lanceolatus barg izlari aniqlangan.
					2600–2800	182	Kesimning quyi qismida qora va to‘q kulrang argillitga o‘xshash gillar hamda qumtoshlarning notekis qatlamlanishi kuzatiladi (gil materiali ustun). Qumtoshlar mayda va o‘rta donali, kulrang va och kulrang, dala shpati–kvarsli tarkibli. Kesimning yuqori qismida gilga boy alevrolitlar, ba‘zan qumli qatlamlar, ko‘mir tomirlari mavjud. Qumtoshlar turli donadorlikka ega, qatlamlanishi sust rivojlangan. Yotqiziqlar issiq va nam iqlim sharoitida, botqoqlashgan hududlarda hosil bo‘lgan.
					2800–3000	200	Yuqori qismda argillitlar, argillitga o‘xshash gillar va qumtoshlarning ritmik qatlamlanishi kuzatiladi. Gillar to‘q kulrang, qora va qo‘ng‘ir tusli, alevritli hamda qumli qatlamchali, kuchli bitumlashgan. Ko‘mirlangan o‘simlik qoldiqlari va o‘simlik izlari ko‘p uchraydi. Pastki qismdagi qumtoshlar mayda va o‘rta donali, kulrang va och kulrang, dala shpati–kvarsli tarkibli, organik modda va ko‘mir aralashmalariga ega. Yotqiziqlar ko‘l-botqoq genezisiga mansub. Alevrolitlarda Coniopteris hymenophylloides paporotniklari izlari, Neocalamites hoerensis poya bo‘laklari, Czekanowskia lamifolia barglari va boshqa flora qoldiqlari aniqlangan.
					3000–3275	214	Argillitlar, qumtoshlar, gravelitlar va konglomeratlardan iborat ritmik almashinuvchi qatlamlar. Ayrim joylarda qora ko‘mir qatlamchalari uchraydi. Qumtoshlar mayda donalidan yirik donaligacha bo‘lib, kulrang, och kulrang va to‘q kulrang tuslarda. Gravelit va konglomeratlar dala shpati–kvarsli tarkibli bo‘lib, gil, kremniyli va slyudali jins bo‘laklarini o‘z ichiga oladi. Sementi gil va gil-kremniyli, g‘ovak va g‘ovak-kontakt tipida, ayrim joylarda bazal tipda. Jinslar ko‘mirlangan o‘simlik detriti bilan boyigan. Genezisi rusloviy-o‘zan va ko‘l-botqoq sharoitlariga mansub.

SHARTLI BELGILAR

Ohaktosh

Gil, argillit

Qumtosh

1-rasm. Tog’ jinslarining litologik tavsifi

rivojlangan va gʻovaklik 18–20% ni tashkil qiladi. Hududdagi tektonik strukturalar uglevodorod uyumlari shakllanishida muhim rol oʻynaydi. Seysmorazvedka va burgʻilash natijalari Assakeaudan botiqligining yuqori neft-gaz istiqboliga ega ekanligini koʻrsatadi. Zamonaviy geologik modellashtirish usullaridan foydalanish yangi istiqbolli maydonlarni aniqlash samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmanov N.U. Особенности геологического строения юрских отложений Ассакеевского прогиба и условия формирования залежей углеводородов. – Ташкент, 2026.
2. Абдуллаев Г.С. Геология Устюртского региона. – Ташкент: Фан, 2018.
3. Долгополов Ф.Г. Литология юрских отложений Устюрта. – Москва: Недра, 2016.
4. Акрамходжаев А.М. Основы нефтегазовой геологии. – Ташкент, 2020.
5. Ершов С.В. Геология нефти и газа. – Москва: Геоинформ, 2015.
6. Галкин В.И. Региональная тектоника нефтегазоносных бассейнов. – Москва, 2019.
7. Рыбальченко В.В. Коллекторские свойства терригенных пород. – Санкт-Петербург, 2017.
8. Казаненков В.А. Геологическое моделирование месторождений углеводородов. – Москва, 2021.